

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 140387

Літературний письмовий твір наукового характеру «УНІФІКОВАНІ РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ ФАХОВИХ НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ ВИДАНЬ»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Гладких Федір Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Гладких Федір Володимирович, вул. Князів Коріатовичів, 176, кв. 76, м. Вінниця, 21018**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 28 жовтня 2025 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором:

CR2646281025

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Перейти за посиланням: <https://sis.nipo.gov.ua>
2. Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу».
3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити».

Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією,
не повідомляйте його нікому

**УНІФІКОВАНІ РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ФАХОВИХ НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ ВИДАНЬ**

АВТОР-РОЗРОБНИК:

ГЛАДКИХ Федір Володимирович – доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медицина», докторант кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, 61022, Україна; старший науковий співробітник відділу променевої патології та паліативної медицини, Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», вул. Григорія Сковороди, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024; e-mail: fedir.hladkykh@gmail.com

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розглянуто на засіданні редколегії

(Протокол № __ від «__» _____ 20 __ р.)

Усі структурні елементи рукопису (включаючи основний текст) подаються авторами **одночасно українською та англійською мовами.**

Правила для авторів складені на основі:

1. **CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications (2012 Update)** (<https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-integrity/>)
2. **ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (December 2019)** (<http://www.icmje.org/recommendations/>)

При підготовці рукописів статей рекомендується використовувати **схеми та чек-листи міжнародних організацій у сфері охорони здоров'я (EQUATOR Network, Enhancing the QUALity and Transparency Of Health Research)** (<https://www.equator-network.org>), зокрема:

1. **CONSORT 2010** – при підготовці статей, що відображають результати рандомізованих клінічних досліджень (<http://www.consort-statement.org>);
2. **STROBE Statement** – для статей за результатами неекспериментальних досліджень (<https://www.strobe-statement.org>);
3. **PRISMA** – для систематичних оглядів та мета-аналізів (<http://www.prisma-statement.org>);
4. **CARE Guidelines** – для опису клінічних випадків (<https://www.care-statement.org>);
5. **SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research)** – для якісних досліджень (<https://academic.oup.com/ajcn/article/114/4/1213/6314271>);
6. **STARD 2015** – для прогностичних досліджень та діагностичної точності (<https://www.stard-statement.org>).

2. МАКЕТ РУКОПИСУ

*Розглянуто на засіданні редколегії
(Протокол № __ від «__» _____ 20 __ р.)*

DOI: <https://doi.org/...>

УДК: 615.

Назва статті

Іваненко І. І.¹, ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, e-mail:
mail@gmail.com

Петренко О. О.², ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, e-mail:
mail@gmail.com

¹ *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна*

² *Повна назва організації без аббревіатур, Місто, Країна*

Title of article

Ivanenko I. I.¹, ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, e-mail:
mail@gmail.com

Petrenko O. O.², ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>, e-mail:
mail@gmail.com

¹ *V. N. Karazin Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine*

² *Official name of the organization, City, Country*

РЕЗЮМЕ

Актуальність. Текст текст, текст.

Мета роботи – текст, текст, текст.

Матеріали та методи. Текст, текст, текст.

Результати. Текст, текст, текст.

Висновки. Текст, текст, текст.

Ключові слова:

текст, текст, текст.

Вимоги до резюме. Основний текст резюме має чітко відображати зміст рукопису та не повинен містити загальних або декларативних фраз. Його обсяг має становити **не менше ніж 1800 знаків із пробілами** та **не перевищувати 250 слів**. Резюме не допускає використання посилань на літературні джерела, а також скорочень і аббревіатур. Структурний розподіл тексту передбачає, що розділ «Результати» має становити щонайменше 40% від загального обсягу резюме. Для оглядових статей резюме обов'язково має містити відомості про методи пошуку літератури та використані бази даних.

Для цитування:

Іваненко І. І., Петренко О. О. Назва статті. *Назва журналу*. 2025. Т. 00. № 00 (00). С. 00–00. DOI: <https://doi.org/...>

Для кореспонденції:

- 1) Іваненко Іван Іванович
- 2) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології;
- 3) Майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Україна, 61022; e-mail: mail@gmail.com

ABSTRACT

Background. Text, text, text.

Purpose – text, text, text.

Materials and Methods. Text, text, text.

Results. Text, text, text.

Conclusions. Text, text, text.

Keywords:

text, text, text.

For citation:

Ivanenko II, Petrenko OO. Title of article. *Title of Journal*. 2025;00(00):00–00. DOI: <https://doi.org/...>

For correspondence:

- 1) Ivanenko Ivan Ivanovych
- 2) V. N. Karazin Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Infectious Diseases and Clinical Immunology;
- 3) 4 Svobody Square, Kharkiv, Ukraine, 61022; e-mail: mail@gmail.com

© *Ivanenko I. I., Petrenko O. O., 2025*

ВСТУП

Текст... **Мета роботи** – текст...

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Текст...

РЕЗУЛЬТАТИ

Текст...

У розділі «**Результати**» необхідно систематично викласти отримані дані дослідження, дотримуючись таких вимог:

1. Зміст і стиль викладу

- 1) Викладайте **лише фактичні результати** – без інтерпретацій, пояснень чи порівнянь із літературою.
- 2) Подавайте **тільки об'єктивні дані**: числові показники, тенденції, порівняння, статистичні значення (середні, медіани, стандартні відхилення, р-значення тощо).
- 3) Дані можуть бути оформлені у вигляді **таблиць, графіків або діаграм**, що супроводжуються короткими й чіткими підписами або коментарями.

2. Таблиці

- 1) Таблиці подаються **двома мовами одночасно** – українською та англійською – **в межах однієї таблиці**.
- 2) Назви стовпців, підписи, одиниці виміру та примітки **дублюються обома мовами**.
- 3) Форматування таблиць повинно бути уніфікованим:
 - кожна таблиця має мати **номер і назву**;
 - у числових значеннях використовується **десятковий роздільник – кома** (наприклад: 7,45).

3. Графіки та діаграми

- 1) Оси підписуються **двома мовами одночасно** – в межах одного графіка.
- 2) **Одиниці вимірювання** – наводяться двома мовами.
- 3) Усі **умовні позначення (легенди)** – наводяться двома мовами.

4. Мовні та стилістичні вимоги

- 1) Інтерпретації, висновки, порівняння з літературою та припущення **не допускаються**.
- 2) Виклад тексту має здійснюватися у **минулому часі**, оскільки описуються результати, вже отримані в процесі дослідження.

5. Вимоги до наукового оформлення

- 1) **Індекси** у позначеннях (наприклад: вітаміни V_6 , V_9 , V_{12} ; хімічні формули H_2S , іони Na^+ , Ca^{2+}) подаються з правильним розташуванням верхніх і нижніх індексів.

- 2) Слова латинською мовою виділяються курсивом (наприклад: *C. albicans*, *Helicobacter pylori*).
- 3) Для числових діапазонів використовується **середнє тире (–)**, а не дефіс (-); **пробіли між цифрами не ставляться** (наприклад: 2020–2022 роки; рН = 7,35–7,45).
- 4) **Нерозривний пробіл** (Ctrl + Shift + Пробіл) обов'язково застосовується:
 - перед і після математичних знаків: +, –, :, ×, ±, <, >;
 - перед одиницями вимірювання: мг/кг, ммоль/л, %, °С, хв тощо.

ОБГОВОРЕННЯ

Текст...

У розділі «Обговорення» необхідно чітко **пояснити значення отриманих результатів**: які висновки з них випливають і чому ці висновки важливі для розуміння досліджуваної теми. Далі обов'язково слід **порівняти результати з даними інших авторів**, посилаючись на наукові джерела. Потрібно вказати, чи збігаються ваші дані з попередніми дослідженнями або суперечать їм, і пояснити можливі причини цього. Також важливо **розглянути фактори, що могли вплинути на результати** – зокрема, особливості вибірки, методики дослідження, зовнішні умови тощо. Допускається формулювання **припущень**, але лише у разі, якщо вони логічно обґрунтовані та мають зв'язок з отриманими даними. У цьому розділі можна використовувати як **минулий час** (описуючи результати), так і **теперішній час** (аналізуючи їх значення або описуючи загальні наукові знання).

ВИСНОВКИ

Текст...

INTRODUCTION

Text... **Objective** –text...

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH

Text...

RESULTS

Text...

DISCUSSION

Text...

CONCLUSIONS

Text...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дронов О. І., Ковальська І. О., Горлач А. І., Щигель І. А. Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит. *Клінічна та профілактична медицина*. 2020. № 2 (12). С. 71–78.
DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
2. Текст...
3. Текст...
4. Текст...
5. Текст...

ВИМОГИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

1. **Не менше 80,0 %** від загальної кількості повинні становити джерела, опубліковані за останні **5 років**.
2. **Не менше 70,0 %** джерел мають індексуватись у наукометричних базах **Scopus та/або Web of Science**.
3. **Не менше 70,0 %** джерел мають супроводжуватися ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться у форматі активного гіперпосилання («. DOI: <https://doi.org/...>») через пробіл після бібліографічного опису джерела. Форма для пошуку DOI: Crossref system.
4. Частка власних праць авторів статті у списку літератури (самоцититування) має бути **не більше 10,0 %**.
5. Самоцититування робіт, опублікованих раніше у цьому ж Журналі **не рекомендується**.
6. Назви журналів вказувати повністю, **не скорочувати** до абревіатур.
7. Посилання **в обох варіантах бібліографії** наводяться **в порядку згадування у тексті, а НЕ за алфавітом**. Використовуються арабські цифри 1, 2, 3... у квадратних [] дужках.
8. **Автори несуть повну відповідальність за достовірність усіх гіперпосилань, наведених у статті, і зобов'язані особисто виконати їх перевірку**. Усі електронні ідентифікатори та гіперпосилання мають бути перевірені на предмет коректності та відповідності змісту першоджерел, щоб гарантувати точне перенаправлення до тієї наукової публікації, яка зазначена у бібліографічному описі.

REFERENCES

1. Dronov OI, Kovalska IO, Horlach AI, Shchyhel IA. Extrapancreatic infection as a risk factor for antibiotic resistance of pancreatic infectious agents in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Clinical and Preventive Medicine*. 2020;2(12):71–8. (In Ukrainian). DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
2. Текст...
3. Текст...
4. Текст...
5. Текст...

REFERENCES оформлюється символами латинського алфавіту згідно з **Vancouver style** та застосовуються як до друкованих, так і до електронних статей.

Неангломовні бібліографічні посилання **підлягають їх перекладу**.

Прізвища та ініціали авторів наводяться шляхом **транслітерації мови оригіналу латиницею**. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються. Транслітерація імен авторів українською мовою латиницею виконується згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р.

Перспективи подальших досліджень

Текст...

Конфлікт інтересів

Текст...

Приклад. Автори рукопису свідомо засвідчують відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів щодо результатів цієї роботи з фармацевтичними компаніями, виробниками біомедичних пристроїв, іншими організаціями, чії продукти, послуги, фінансова підтримка можуть бути пов'язані з предметом наданих матеріалів або які спонсорували проведені дослідження.

Дотримання етичних норм

Текст...

Приклад 1 (для оглядової роботи). Автори рукопису свідомо засвідчують, що підготовка рукопису здійснювалась виключно на основі відкрито опублікованих наукових джерел. У роботі не використовувались персоніфіковані дані пацієнтів, результати первинних клінічних або доклінічних досліджень. У зв'язку з цим отримання схвалення комісії з питань біоетики не вимагалось. Дослідження виконане з дотриманням принципів належної наукової практики та відповідно до міжнародних етичних стандартів, зокрема рекомендацій Комітету з публікаційної етики «COPE» (Committee on Publication Ethics).

Якщо автори отримували схвалення локальної регуляторного органу з питань етичної експертизи необхідно вказати:

1. Назва локального регуляторного органу
2. Повна назва установи
3. Номер витягу з протоколу та дата засідання.

Приклад 2 (для клінічної роботи – проспективне дослідження). Автори рукопису свідомо засвідчують, що дослідження проводилось з використанням даних первинної медичної документації та включало клінічні спостереження за пацієнтами. Дослідження проведено відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини, директиви Європейського товариства 86/609 про участь людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 690 від 23.09.2009 р. Інформована згода на участь у дослідженні була отримана від усіх учасників після надання їм зрозумілої, повної та доступної інформації про мету, дизайн і методологію

дослідження, його потенційні ризики, очікувані переваги та можливі альтернативи. Усі учасники підтвердили свою добровільну участь шляхом підписання документа про інформовану згоду.

Дослідження схвалене Комісією з питань етики та біоетики медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (витяг з протоколу № ___ від ___ січня 20__ р.).

Приклад 3 (для клінічної роботи – ретроспективне дослідження). Автори рукопису свідомо засвідчують, що дослідження проводилось з використанням даних первинної медичної документації. Дослідження проведено відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини, директиви Європейського товариства 86/609 про участь людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 690 від 23.09.2009 р.

Дослідження схвалене Комісією з питань етики та біоетики медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (витяг з протоколу № ___ від ___ січня 20__ р.).

Приклад 4 (для експериментальної роботи). Автори рукопису свідомо засвідчують, що експериментальні дослідження проведено згідно вимог належної лабораторної практики «GLP» (Good Laboratory Practice), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в експериментах та в інших наукових цілях від 18 березня 1986 р., Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 р. про захист тварин, які використовуються для наукових цілей, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 грудня 2009 р. № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів», Закону України від 21 лютого 2006 р. № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ін.).

Дослідження схвалене Комісією з питань етики та біоетики медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (витяг з протоколу № ___ від ___ січня 20__ р.).

Використання штучного інтелекту

Текст...

Приклад 1. Автори рукопису свідомо засвідчують, що у процесі проведення дослідження та підготовки цього рукопису не використовували жодних інструментів або сервісів генеративного штучного інтелекту для виконання будь-яких завдань, перелічених у Таксономії делегування завдань генеративному штучному інтелекту (GAIDeT, 2025 р.). Усі етапи роботи – від концептуалізації до фінального редагування – виконані без залучення генеративного штучного інтелекту, виключно авторами.

Приклад 2. Автори рукопису свідомо засвідчують використання інструменти генеративного штучного інтелекту у процесі підготовки цього рукопису. Відповідно до Таксономії делегування завдань генеративному штучному інтелекту (GAIDeT, 2025 р.), за повного людського нагляду було делеговано завдання з вичитування, редагування, та перекладу. Для цього використовувався ChatGPT-5 (OpenAI, версія від червня 2025 р.). Усі результати, отримані за допомогою цього інструмента, були ретельно перевірені, відредаговані та затверджені авторами, які несуть повну відповідальність за зміст і висновки публікації. Інструменти генеративного штучного інтелекту не зазначаються як автори та не несуть відповідальності за кінцеві результати. Ця декларація не поширюється на використання базових інструментів перевірки граматики, орфографії чи оформлення посилань.

Первинні дані та матеріали

Текст...

Приклад 1 (для оглядової роботи). Автори рукопису свідомо засвідчують, що первинна медична документація (історії хвороби, амбулаторні картки, протоколи обстежень, результати лабораторних та інструментальних досліджень конкретних пацієнтів) та статистичні бази даних у роботі не використовувалися. Усі твердження та узагальнення підкріплені посиланнями на першоджерела, доступні у відкритому доступі або через наукові бібліотечні ресурси. Додаткові матеріали, що стосуються процесу відбору джерел чи деталізації методології аналізу, можуть бути надані автором-кореспондентом за обґрунтованим запитом.

Приклад 2 (для клінічної роботи). Автори рукопису свідомо засвідчують, що у роботі використано результати власних клінічних досліджень, що були систематизовані та проаналізовані авторами. Первинні дані включають узагальнені показники пацієнтів, лабораторні результати, протоколи та отримані кількісні характеристики. Всі матеріали збережені в архіві дослідницької групи та можуть бути надані за обґрунтованим запитом до автора-кореспондента, з урахуванням вимог конфіденційності та етичних норм.

Приклад 3 (для експериментальної роботи). Автори рукопису свідомо засвідчують, що у роботі використано результати власних експериментальних досліджень, що були систематизовані та проаналізовані авторами. Первинні дані включають узагальнені показники, лабораторні результати, експериментальні протоколи та отримані кількісні характеристики. Всі матеріали збережені в архіві дослідницької групи та можуть бути надані за обґрунтованим запитом до автора-кореспондента, з урахуванням етичних норм та правових обмежень.

Інформація про фінансування

Текст...

Необхідно вказувати джерело фінансування як наукової роботи, так і процесу публікації статті (фонд, комерційна або державна організація, приватна особа тощо). Зазначати розмір фінансування не потрібно. Якщо робота виконана в контексті НДР необхідно вказати:

1. Повна назва установи
2. «Назва теми»
3. Номер державної реєстрації
4. Шифр
5. Прикладна / фундаментальна
6. Термін виконання
7. Керівник теми

Приклад. Фінансування видатками Державного бюджету України. Стаття є фрагментом планової науково-дослідної роботи Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України» «Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променеви́х ускладнень» (номер державної реєстрації: 0118U001712, шифр теми: НАМН.03.19, прикладна, термін виконання: 2019–2021 рр., керівник – директор Інституту, доктор медичних наук, професор Красносельський М. В.).

Подяка

Текст... (*за потреби*)

Prospects for further research

Text...

Conflict of interest

Text...

Ethics statement

Text...

Use of Generative Artificial Intelligence

Text...

Data availability statement

Text...

Funding information

Text...

Acknowledgments

Text... (*if applicable*)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1. **Іваненко Іван Іванович** – доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу радіології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»; вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024;

1.1.e-mail: mail@gmail.com,

1.2.моб.: +38 (050) 000-000-00.

1.3.**Внесок автора:** *формулювання мети роботи, проведення експериментальних досліджень, аналіз отриманих даних та їх статистична обробка.*

2. **Петренко Олексій Олексійович** – кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України; Майдан Свободи, буд. 6, м. Харків, Україна, 61022;

2.1.e-mail: mail@gmail.com,

2.2.моб.: +38 (050) 000-000-00.

2.3.**Внесок автора:** *підбор літературних джерел за темою роботи, участь у проведенні експериментальних досліджень, написання тексту статті, формулювання висновків.*

Приклад. Внесок автора: *концепція та дизайн дослідження, збір даних, аналіз та інтерпретація даних, написання статті, редагування статті, остаточне затвердження статті.*

Подання відомостей про науковий ступінь

Науковий ступінь автора необхідно зазначати у повній відповідності до даних диплома про науковий ступінь.

1. Для докторів наук – зазначається офіційне формулювання наукового ступеня у повному вигляді з вказівкою галузі науки, у якій його присуджено.

Приклади: *доктор медичних наук,*
доктор психологічних наук,
доктор біологічних наук.

2. Для кандидатів наук – зазначається офіційне формулювання наукового ступеня у повному вигляді з вказівкою галузі науки, у якій його присуджено.

Приклади: *кандидат медичних наук,*
кандидат психологічних наук,
кандидат біологічних наук.

3. Для докторів філософії – зазначається офіційне формулювання наукового ступеня у повному вигляді з обов'язковою вказівкою **галузі знань** та **«Спеціальності»** відповідно до даних диплома у такому вигляді:

доктор філософії в галузі _____ за спеціальністю «___»

Приклади:

доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медицина»

доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Стоматологія»

доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Педіатрія»

доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медична психологія»

доктор філософії в галузі охорони здоров'я та соціального забезпечення за спеціальністю «Медицина»

доктор філософії в галузі соціальних наук, журналістики та інформації за спеціальністю «Психологія»

Не допускається підміна назв наукових ступенів: автор зобов'язаний вказувати **той ступінь**, який зазначено в його дипломі. Власники диплома кандидата наук **не мають** писати «доктор філософії (PhD)», так само власники диплома доктора філософії (PhD) **не можуть** указувати «кандидат наук». Формулювання має **дослівно відповідати** текстові диплома, без довільних замінів, «еквівалентів», перекладів чи скорочень.

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1. **Ivanenko Ivan Ivanovych** – Doctor of Medical Sciences, Professor, leading researcher of Radiology Department State of Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; 82 Pushkinska Str., Kharkiv, Ukraine, 61024;

1.1.e-mail: mail@gmail.com,

1.2.tel.: +38 (050) 000-000-00.

1.3.Author's contribution: ...

2. **Petrenko Oleksii Oleksiiovych** – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Department of Oncology, Radiology and Radiation Medicine V. N. Karazin Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine; 4 Svobody Square, Kharkiv, Ukraine, 61022;

2.1.e-mail: mail@gmail.com,

2.2.tel.: +38 (050) 000-000-00.

2.3.Author's contribution: ...

РЕДАКЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ *(публікується у відкритому доступі)*

Рукопис надійшов <i>Manuscript was received</i>	Отримано після рецензування <i>Received after review</i>	Прийнято до друку <i>Accepted for printing</i>	Опубліковано <i>Published</i>
			01.01.2025

ВІДОМОСТІ ДЛЯ АВТОРІВ

1. **Оформлення:** шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, відступ 1,25.
2. **Автори з України** подають рукопис **разом** з усіма супровідними матеріалами у **двох варіантах** – **електронному** (через web-сайт <https://ukrmedsci.com/>) та **паперовому** (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра онкології, медичний факультет; Майдан Свободи, буд. 6, м. Харків, Україна, 61022).
3. У верхньому лівому куті друкованої першої сторінки рукопису розміщується **віза «До друку»** з підписом відповідальної особи (проректор з наукової роботи університету, директор (заступник директора) інституту), **засвідченим печаткою**. Останній аркуш рукопису **підписують усі автори**. Електронне та паперове подання мають бути ідентичними.
4. Транслітерація імен українською мовою виконується латиницею згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р.: pasport.org.ua/vazhливо/transliteratsiya

ПРИКЛАДИ ПОВНИХ НАЗВ УСТАНОВ

1. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини; Майдан Свободи, буд. 6, м. Харків, Україна, 61022; V. N. Karazin Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Oncology, Radiology and Radiation Medicine; 4 Svobody Square, Kharkiv, Ukraine, 61022;
2. Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України; пр. Науки, 4, м. Харків, Україна, 61000; Kharkiv National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; 4 Nauky Avenue, Kharkiv, Ukraine, 61000;
3. Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»; вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024; State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; 82 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine, 61024.

3. ВИМОГИ ДО ОПИСУ ВИКОРИСТАНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

Розглянуто на засіданні редколегії

(Протокол № __ від «__» _____ 20 __ р.)

Варто наводити тільки ті методи і прийоми, які дійсно використані автором і результати застосування яких представлені в даній роботі. Не слід використовувати незрозумілі кліше типу «відповідні статистичні методи», «статистика за Ст'юдентом», «традиційна статистична обробка», «за допомогою стандартних статистичних пакетів» без пояснення, у чому саме ці методи полягають. При цьому вибір статистичних методик повинний визначатися не простотою реалізації чи традицією, а винятково адекватністю підходів (наприклад, використовувати кореляційний аналіз виключно для кількісних змінних, для рангових – таблиці спряженості, критерій Ст'юдента – тільки при нормальному розподілі тощо).

При початковому описі первинного масиву даних необхідно наводити результати дескриптивної (описової) статистики. Для кількісних даних – результати перевірки на нормальність розподілу (значення критеріїв і достовірності висновку). У випадку відповідності **нормальному вигляду розподілу** слід навести значення обсягу вибірки (кількості спостережень), середніх арифметичних і хоча б одного з показників варіабельності (наприклад, помилки середніх, середньоквадратичні відхилення, довірчі інтервали). Для опису розподілів, **що не є «нормальними»**, крім обсягу вибірки, необхідно вказувати значення медіани та інтерквартильний розмах. При традиційному використанні 25% і 75% процентилів, тобто верхньої границі 1-го і нижньої границі 4-го кuartилей, цей запис може мати, наприклад, такий вигляд: $Me(25%; 75%) = 125(53; 182)$.

Для згрупованих кількісних даних, а також рангових, бінарних і номінальних змінних зведену інформацію слід представляти у вигляді **таблиць частот зустрічальності**. У випадку подання даних у вигляді **відносних величин** (відсотків), крім самих їх значень варто наводити і показники варіабельності (помилки, довірчі інтервали). Рекомендується при описовому

наведенні даних максимально використовувати графічні методи: стовпчасті та кругові діаграми, «ящики з вусами» тощо.

Слід звертати увагу на розрядність наведених у роботі цифрових значень. Дробову частину чисел (число знаків після коми), отриманих після комп'ютерних розрахунків, необхідно округлювати до мінімальної кількості, достатньої для сприймання та подальших розрахунків. Наприклад, при обробці цілих чисел середнє арифметичне варто вказувати тільки з одним знаком після коми, а помилку середнього – із двома.

Всі отримані наукові результати роботи, якщо вони можуть бути виражені кількісно, необхідно статистично підтверджувати. При викладі матеріалів дослідження необхідно вказувати всі статистичні характеристики, які підтверджують висновки автора. Наприклад, при оцінці розходжень між «нормально розподіленими» вибірками – значення коефіцієнту Ст'юдента (t) і похибки висновку (p).

Значення вірогідності (помилки статистичного висновку – p) варто наводити або в традиційній формі порівняння на трьох рівнях значимості (наприклад, $p > 0,05$ чи $p < 0,001$), або що доцільніше, наводити його точне значення ($p = 0,031$). При цьому наведення повинне бути однаковим впродовж всієї роботи. Нагадуємо, що p не може дорівнювати нулю. Мінімальне його значення потрібно подавати у вигляді $p < 0,001$. Якщо для доведення результату дослідження використано декілька математичних підходів (критеріїв, формул), у роботі рекомендується наводити результати тільки одного, найефективнішого підходу. Наприклад, при використанні критерію Ст'юдента і критерію Фішера – наводити те значення, яке більш вірогідне.

При використанні **кореляційного аналізу**, крім розрахунку власне коефіцієнту кореляції, необхідно обов'язково розраховувати значення його помилки і вірогідності. Варто пам'ятати, що про наявність кореляційного зв'язку (не залежності!) свідчить не величина коефіцієнту кореляції, а тільки його вірогідність. Тому результати треба представляти у вигляді, наприклад, $r = 0,56$, $p = 0,028$. Поняття «сильна (слабка) кореляція» у загальному випадку – некоректні та можуть використовуватися тільки для порівняльного співставлення достовірних результатів

в межах однієї задачі. Якщо розраховується парна кореляція між декількома перемінними, у тексті варто наводити значення тільки достовірних коефіцієнтів. При цьому ті зв'язки, які не відповідають апріорним припущенням автора, необхідно також наводити та пояснювати. При трактуванні результатів варто звертати увагу на спрямованість кореляції (негативна вона чи позитивна), про що свідчить знак коефіцієнту кореляції.

При використанні **лінійного регресійного аналізу** (як і в кореляційному аналізі) у роботі слід наводити не тільки отримані математичні моделі (значення коефіцієнтів регресії), але і помилки коефіцієнтів та їх вірогідності. Недостовірні коефіцієнти регресії повинні вилучатися з моделі. Рекомендується наводити характеристики адекватності моделі в цілому (коефіцієнт Фішера, r тощо). Всі основні висновки роботи повинні, по можливості, містити цифровий матеріал і бути підтверджені статистично. Наприклад, «були отримані зміни ... на 34 %, $p < 0,05$ ».

Редакція має право на запит **вихідних (первинних) цифрових даних**, використаних автором (авторами) при статистичному опрацюванні для перевірки коректності отриманих результатів. У разі відмови автором (авторами) надати первинні дані редакція має право відхилити рукопис.